

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабилов Алишер Сабинович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOIIY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOIYISHKORONA ISTE'MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Толипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрйигитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЗЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOIIY MUHOFAZA VA NAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содиқова Ш.М., Эрйигитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲҚАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA‘LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOIIY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрйигитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Jahongir Ibragimov

Samarqand davlat universitetining
Kattaqo'rg'on filiali o'qituvchisi, tadqiqotchi
e-mail: jahongir.5066@gmail.com

JAMIYATIMIZDA IJTIMOY MUHOFAZA VA HAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15183144>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada jamiyatimizda asrlar davomida yaratilgan va sayqallashib, taraqqiy topgan ijtimoiy muhofaza va hamkorlik g'oyalari, ulug' allomalar, davlatchilik an'analari, e'tiqodimiz ta'sirida shakllangan ijtimoiy mafkuraning o'ziga xos jihatlari haqida fikr yuritiladi. Milliy ijtimoiy ishning tarixiy ildizlari va o'ziga xos jihatlari chuqur tarixiy va mafkuraviy asoslarga ega bo'lib, xalqimiz tomonidan ming yillar davomida amal qilib kelingan urf-odatlar va hamkorlik an'analari, ijtimoiy yordam ko'rinishlari jamiyatimizning ijtimoiy-ma'naviy qiyofasini shakllantirgan. Shuningdek, zamonaviy O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy siyosat va shu yo'nalishdagi dasturlar, loyihalar, islohotlarda tarixiy vorisiylik tamoyili asosida jamiyat ijtimoiy-ma'naviy merosi an'alaridan foydalanish orqali vorisiylikni davom ettirish, milliy mentalitet chegaralaridan chiqmagan holda yangi davrga qadam qo'yish, jamiyatning tarixiy ijtimoiy xotirasiga suyangan holda yangi davr avlodlari va kishilarini tarbiyalash masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: jamiyat merosi, ijtimoiy-ma'naviy qiyofa, ijtimoiy davlat, jamiyat mafkurasi an'analari, ijtimoiy ish, ijtimoiy hamkorlik, farovonlik jamiyati, fozil jamiyat, ijtimoiy adolat, ijtimoiy muhofaza, yordam, ta'minot va hamkorlik; harakatlar strategiyasi va taraqqiyot strategiyasi; ijtimoiy zaif toifalar; milliy ijtimoiy siyosat.

Джахонгир Ибрагимов

Преподаватель Каттакурганского филиала
Самаркандского государственного университета, Исследователь
e-mail: jahongir.5066@gmail.com

ОСНОВЫ ИДЕОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье отражены идеи социальной защиты и сотрудничества, созданные в нашем обществе на протяжении веков, уточненные и развитые великими учеными, традиции государственности, специфические аспекты общественной идеологии, сформировавшиеся под влиянием нашей веры. Исторические корни и специфика отечественной социальной работы имеют глубокие историко-мировоззренческие основы, обычаи и традиции сотрудничества, формы социальной помощи, которые практиковались нашим народом на протяжении тысячелетий, сформировали социальный и духовный облик нашего общества. Также в

реализуемой в современном Узбекистане социальной политике и программах, проектах, реформах в этом направлении на основе принципа исторической преемственности продолжить преемственность, используя традиции социального и духовного наследия общества, шаг в новую эпоху, не выходя за пределы национального менталитета, опираясь на историческую социальную память общества, освещаются вопросы воспитания поколений и людей новой эпохи.

Ключевые слова: Наследие общества, социально-духовный образ, социальное государство, идеология общества, традиции, социальная работа, социальное сотрудничество, общество благосостояния, добродетельное общество, социальная справедливость, социальная защита, помощь, обеспечение и сотрудничество, стратегия действий и стратегия развития, социально незащищенные категории, национальная социальная политика.

Jakhongir Ibragimov

Teacher of Kattakurgan branch of
Samarkand State University, researcher
e-mail: jahongir.5066@gmail.com

THE BASICS OF THE IDEOLOGY OF SOCIAL PROTECTION AND COOPERATION IN OUR SOCIETY

ANNOTATION

This article reflects on the ideas of social protection and cooperation created and refined and developed over the centuries in our society, great scholars, traditions of statehood, specific aspects of social ideology formed under the influence of our faith. The historical roots and specific aspects of national social work have deep historical and ideological foundations, customs and traditions of cooperation, forms of social assistance, which have been practiced by our people for thousands of years, have shaped the social and spiritual image of our society. Also, to continue the succession by using the traditions of the social and spiritual heritage of the society on the basis of the principle of historical succession in the social policy and programs, projects, and reforms in this direction in modern Uzbekistan, to step into a new era without leaving the borders of the national mentality, based on the historical social memory of the society, the issues of raising generations and people of the new era are highlighted.

Keywords: Community heritage, socio-spiritual image, social state, the ideology of society, traditions, social work, social cooperation, welfare society, virtuous society, social justice, social protection, assistance, provision and cooperation, action strategy and development strategy, socially vulnerable categories, national social policy.

KIRISH.

O‘zbekiston o‘z mustaqilligiga erishgan kundan boshlab mamlakatimiz hayotida yangidan-yangi o‘zgarishlar, tubdan yangilanishlar ro‘y berdi. Ayniqsa siyosiy masalalar muhim etib belgilandi. Jamiyat ijtimoiy-siyosiy hayotida ham fuqarolarning har jihatdan real ishtirokini ta‘minlash va kafolatli tizimni yaratish mamlakatda olib borilayotgan keng qamrovli islohotlarning asosini tashkil etadi. Istiqolning dastlabki yillarida O‘zbekiston o‘z oldiga ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirish, ochiq siyosat olib borishni, ijtimoiy-siyosiy munosabatlarni yaxshilashni yo‘lga qo‘ydi.

Jamiyatimizda ijtimoiy muhofaza mafkurasining nazariy asoslari asrlar davomida yaratilgan jamiyat mafkurasining ajralmas qismidir. Ulug‘ allomalar, davlat arboblari, e‘tiqodimiz, xalqimiz xulq-atvori in‘ikosi sifatida shakllangan ijtimoiy muhofaza, o‘zaro yordam, ijtimoiy hamkorlik tushunchalari tizimi zamonaviy sharoitlarda globallashuvning murakkab jarayonlari oqimiga qo‘shilib oqayotgan bo‘lsa-da, jamiyatimizda ijtimoiy-ma‘naviy qiyofasini, xulq-atvorini saqlab qolishiga asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

Sharqda, xususan, bizning o‘lkamizda ijtimoiy muhofazaning dastlabki ko‘rinishlari qachon paydo bo‘lganligi haqida aniq vaqtga ishora qiluvchi ma‘lumotlar, ya‘ni “jamiyat a‘zolari o‘zaro

yordam va qo'llab-quvvatlash asosida yangicha yashay boshladi" yoki "shu vaqtdan boshlab davlat ijtimoiy siyosat usuli va vositalarida aholini muhofaza qilishni boshladi" kabi ma'lumot yozilmagan. Chunki, sharqda bu qandaydir bir tuzum yoki tizimga bog'lanmagan, jamiyat faqatgina o'ta og'ir ijtimoiy muammolarni hal etish uchungina davlatga murojaat qilgan, G'arbda odatiy tarzda davlat zimmasiga yuklatiluvchi alohida shaxslarning muammolari sharqda jamoatchilik yordami – o'zaro qo'llab-quvvatlashi bilan hal etib kelingan. Diyorimizda mavjud bo'lib kelgan Zardushtiylik(mil.avv. IX – mil.VIII asrlar) va Islom(milodiy VIII asrdan boshlab) dinlari, ulug' donishmandlar ilmiy-nazariy merosi, jamiyat va davlat arboblarning xatti-harakatlari va umuman jamiyatning ijtimoiy-madaniy qiyofasi, xulq-atvori tufayli davlat zimmasiga faqatgina global darajadagi ijtimoiy muammolarni hal etish yuklab kelingan.

O'sha vaqtdagi o'zaro ijtimoiy yordamlar ma'lum bir fan yoki professional faoliyat sifatida rivojlanmagan bo'lsa-da, lekin bir-biriga insoniylik, mehr-muruvvat, hamdardlik, birodarlik singari qadriyatlar asosida yuzaga kelgan. Bu ma'lumotlar o'z vaqtdagi barcha voqealarni mujassamlashtirgan kitob Avestoda, Muqaddas Hadislar to'plamlarida, allomalarning asarlarida, yodnoma, solnoma va tarix kitoblarida keltirilgan.

Jamiyatimizda ijtimoiy muhofaza va hamkorlik mafkurasining nazariy asoslarining yuzaga kelish va rivojlanish davriyligini:

1-davr. Miloddan avvalgi III mingyillikdan I mingyillik boshlarigacha bo'lgan davr – jamiyat hayotida aholining aniq bir faoliyat turlari bilan shug'ullanuvchi toifalar va guruhlarga bo'linishi natijasida xususiy mulk va yakka egalik munosabatlariyuzaga kelgan. Aholi orasida jismoniy va aqliy imkoniyatlari sababidan zaifroq kishilar o'z o'zidan resurslarga egalik qilish borasida kamroq imkoniyatlarga ega bo'lgan. Shu davrdanoq xalq og'zaki ijodiyotida ijtimoiy muhofaza, hamkorlik va o'zaro yordam g'oyalari tarqala boshlagan;

2-davr. Miloddan avvalgi I mingyillik boshlaridan milodiy VIII asr boshlarigacha bo'lgan davr – dastlab Zardushtiylik so'ngra Turk xoqonligi tomonidan Markaziy Osiyo bosib olinishi natijasida turkiy qabilalarga xos bo'lgan qabilaviy birlik g'oyalarining keng yoyilishi;

3-davr. Milodning VIII asri boshlaridan - XIX asr oxirlarigacha bo'lgan davr – Islom mafkurasining kirib kelishi va keng ravnaq topishi, Mo'g'ullar bosqini natijasida jamiyatning butunlay o'zgacha ijtimoiy turmush tarziga o'tishi, Temuriylar davrida jamiyat ijtimoiy hayotining taraqqiy topishi, shayboniylar davrida ichki parokandalik natijasida ijtimoiy-iqtisodiy tushkunlik, xonliklar davrida yana ichki urushlar sabab tushkunlik holati;

4-davr. XIX asrning oxiri XX asrning oxiri – Rossiya imperiyasi, Sovet hokimiyati o'rnatilishi natijasida butunlay yangicha jamiyat turmush tarzining yuzaga kelishi;

5-davr. O'zbekistonning mustaqillikka erishishi va undan keying davrda jamiyat ijtimoiy-ma'naviy qiyofasining yangilanish jarayonlari.

Yuqorida qayd etilgan davrlarda xalq og'zaki ijodi, ulug' allomalar, buyuk hukmdorlar, muqaddas e'tiqodimiz sharofati bilan xalqimizning asl o'zligiga xos bo'lgan jamiyatimiz ijtimoiy muhofaza va hamkorlik mafkurasining nazariy asoslari yaratildi va rivojlanib keldi.

ASOSIY QISM.

O'zbekiston ming yillar davomida to'plangan tajribalar asosida ijtimoiy ishning yanada takomillashishiga yo'l ochib bermoqda. Bugungi kunda ijtimoiy ishni har tomonlama yuksaltirish uni yanada takomillashtirishga ehtiyoj tug'ildi. Aynan ushbu munosabatda aholiga ijtimoiy yordam ko'rsatish, muhofaza qilish, moddiy-ma'naviy qo'llab-quvvatlash jarayonlari kechmoqda. "Ijtimoiy ish" ushbu so'zning ma'nosiga to'xtaladigan bo'lsak, "ijtimoiy" atamasi arabcha bo'lib, yakdillik, hamkorlik degan ma'nolarni anglatadi. Ijtimoiy ish deganda muayyan davlat hokimiyatining ijtimoiy soha bo'yicha oldiga qo'ygan vazifa va maqsadlarini amalga oshirish bilan bog'liq faoliyati tushuniladi. Umuman olganda ijtimoiy ishning bosh maqsadi - jamiyatda insonlar qoniqish hissi bilan yashashi uchun imkon yaratib berishdir.

Bugungi kunda olib borilayotgan ijtimoiy siyosatni yanada kuchli qilish uchun ijtimoiy siyosat tarixini chuqurroq o'rganish, uning yuzaga kelishi, rivojlanish bosqichlari va umuman insoniyat tarixini o'rganish muhim ahamiyatga egadir. Avvalo tarixni siyosiy jihatdan o'rganish, hali ochilmagan sirlarini aniqlab, har tomonlama o'rganish juda muhimdir. Milliy davlatchiligimiz

o'zining boy tarixiga ega. Ularda ham ijtimoiy siyosatning o'ziga xosligini bevosita ko'rishimiz mumkin. Qadimgi ijtimoiy siyosiy ta'limotlar avvalambor xalq og'zaki ijodida, keyinchalik yozma manbalarda afsonaviy qahramonlar ko'rinishida namoyon bo'lganligi haqida ko'plab qarashlar mavjud. Sharqda, xususan O'rta Osiyoda siyosiy fikr taraqqiyoti nihoyatda teran ildizga ega. Hasan Ato Abushiyning "Turkiy qavmlar tarixi" asarida dalolat berilishicha: "Turkiy qavmlar barcha qavmlardan o'lmasa-da, ammo juda ko'plaridin oldin bu tuzumni his etmishdirlar... ya'ni eski turkiylarning o'zlari juda ko'p xalqlarni muhabbat va itoat ettira olg'on tadbirli, siyosiy quvvatli hokimlar jumlasidandir." Bundan tashqari ko'plab mutafakkir olimlarimizning barchasi siyosat to'g'risida ko'plab fikrlarini bildirib, o'zlaring siyosiy faoliyatini yuritganlar. Ular o'zlaring turli qarashlarida siyosatning barcha qirralarini ijtimoiy, ma'naviy va axloqiy tomondan yoritganlar.

So'nggi asrda ommaning ilg'or vakillari sayi harakatlari tufayli xalqning ijtimoiy-siyosiy bilimlari ortdi va aslida davlatning vazifalari nimadan iborat ekanligi haqida ommaviy ijtimoiy fikr - tafakkur tarzi shakllandi (ayrim ilg'or jamiyatlarda). Davlat turli shakldagi tadbirlar bilan aholining ijtimoiy muammolarini bartaraf qilishi, ehtimoliy muammolardan muhofaza qilishi, bu tadbirlarni tizimli va davomli amalga oshirishi lozim ekanligi demokratik davlatlar uchun etalon tushunchasiga aylana boshladi.

Ijtimoiy muhofaza tushunchasi davlat va jamiyatning hamkorligini, o'zaro kelishuvini anglatadi. Davlat tizimining paydo bo'lishi tarixiga nazar solsak, insonlar hammani qiynayotgan muammolarni, ammo hal etishda turli manfaatlar to'qnashuvi tufayli xolis nuqtani topishda qiynalganliklari sabab o'z oralaridan hammaga birdek adolat bilan munosabatda bo'lishiga ishonilgan kishilarni yetakchilikka, hakamlikka saylashlaridan va ular tomonidan tadbirlarni tashkil etish va amalga oshirish uchun tizimlashtirilgan boshqaruv organlari tashkil etilishi hamda markazlashtirilishidan boshlangan. Keyinchalik davlatning zimmasiga yuklatilgan dastlabki vazifalar chetga surila boshlangan va turli qirollik, xonlik kabi boshqaruv tuzilmalari faoliyat yuritgan. Orada bir necha asrlar davomida davlat xalq manfaatlariga emas, alohida guruhlariga xizmat qilib, ularning hokimiyatini mustahkamlashga xizmat qilib keldi.

Rasmiy manbalarda shunday tartibda ish yurituvchi tizim dastlab XIX asr oxirida AQSh da yuzaga kelgani aytiladi. Buning sababi bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida jamiyatda turli ko'rinishdagi muammolarning yuzaga kela boshlagani, xususan, ishsizlik, kambag'allik avj olib ketgani, jamiyatning keskin tabaqalanib ketishining oldini olish, bozor iqtisodiyoti tuzumining salbiy oqibatlarini yumshatish va umumjamiyat miqyosidagi ijtimoiy-iqtisodiy infrastrukturani sog'lom tarzda saqlashga urinish edi. Shuning uchun "aholini himoya qilish" g'oyasi ostida chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Ushbu holatlardan kelib chiqqan holda ijtimoiy muhofaza tushunchasi ijtimoiyotchi olimlar tomonidan G'arbga oid, dastlab G'arbda paydo bo'ldi deb, "yozildi"^[7,8,9,10].

Darhaqiqat, ijtimoiy yordam ko'rsatish bu xalqimizning qon-qoniga singib ketgan qo'ni qo'shnichilik, qarindoshlar o'rtasidagi o'zaro yordamlar ko'rinishida namoyon bo'ladigan qadriyat sifatida shakllangan. Bunga misol qilib to'y-u marakalarda qo'shnilarning yig'ilishib moddiy yohud nomoddiy yordamlar ko'satishligi va bu yordamlardan hech qanday naf kutmaganliklarini keltirishimiz mumkin. Shuningdek, hasharlar ko'rinishidagi yoki savob uchun kambag'al oilalarga oziq-ovqat, kiyim-kechak, pul ko'rinishida yordamlar berishganligi ham ayni haqiqatdir. Bu misollar orqali shunga amin bo'lamizki, xalqimiz azal-azaldan xayriya ko'rinishidagi beg'araz yordamlarni bir-birlariga ko'rsatib kelishganligi sababli ham davlat ijtimoiy siyosiy tadbirlariga yoki "professional ijtimoiy ishch" deb atalmish alohida faoliyat turining shakllanishiga ehtiyoj sezilmagan.

Mehr-muruvvat, o'zaro yordam ko'rsatish hadislarimizda ham aks etganligi yuqoridagi fikrlarimizga yorqin dalil bo'la oladi. Xususan, "Odamlarga yaxshilik qilish va qarindoshlar bilan yaqin aloqada bo'lib, hol-ahvol so'rashib turish-bu savobi tez tegadigan xayrli ishlardandir. Zulm va qarindoshlardan uzilib ketishlik esa jazosi tez bilinadigan yomon ishlardandir."^[19, – C.67] Aynan ushbu hadisda ham bir-biriga mehrli bo'lishlik, yordam ko'rsatishlik, xushmuomalali bo'lishlik g'oyalari mujassamlashgan. Bundan tashqari "Mo'minlar bir-birlarining og'riqlariga sherik bo'lishlari kerak. Bu bosh og'riganda bamisoli butun tana og'rigani kabidir." Bu hadis insonlar bir-birlarining yaxshi-yomon kunlarida birga bo'lishliklari, bir-birlariga hamdard bo'lishliklari to'g'risidadir ^[20, – C.136].

Asmo binti Abu Bakr roziyallohu anhu rivoyat qiladilar: «Mushrika onam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida menikiga keldilar. Shunda men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan fatvo so'rab: «Onam meni sog'inib (yoki biror narsa ilinjida) kelibdilar, (mushrika bo'lsalar ham) silai rahm qilayinmi?» — dedim. Janob Rasululloh: «Ha, onangga silai rahm qilgil!» — deb marhamat qildilar» [21, – C.92].

Islom mafkurasi shu darajada insonparvarlik tamoyiliga egaki, butunlay begona e'tiqodga amal qiluvchilar uchun ham har doim bag'rikenglik eshiklarini ochib qo'rgan.

Yusuf Xos Hojibning “Qutadg'u bilig” asarida aynan o'sha davrdagi ijtimoiy siyosatning ko'rinishlarini aks ettirilgan. Xususan, shu davrdagi podshoh o'z davlatini insonparvarlik, bag'rikenglik, adolat tamoyillari asosida boshqarganligini podshohning quyidagi so'zlari orqali bilib olamiz. “Men har bir ishni adolat yuzasidan hal qilaman, beg va qul kishilarni ajratib o'tirmayman. Da'vo-tuhmat qiluvchi kishining ishini uzaytirib cho'zmayan, o'z vaqtida odilona hal qilaman” [16, – C.175]. Bu fikrlar orqali o'sha vaqtlarda hukmronlik qilgan podshohlar ham davlat boshqaruvida aholi farovonligini ta'minlashni birinchi o'ringa qo'yishganligini guvohi bo'lamiz. Xususan, har bir fuqaroning turmush sharoitini o'rganishni va ularning ehtiyojlarini qondirishni birlamchi vazifa qilib belgilaganligi, ayni bugungi kundagi ijtimoiy siyosat bilan nechog'lik o'xshash ekanligidan dalolat beradi. Bundan tashqari har bir fuqaroning huquqlari adolat prinsiplariga muvofiq ado etilishi xususan, boy va kambag'alni bir biridan ajratmagan holda ularning qay biri haqli bo'lsa shuni yoqlaganligi ham aynan aholining podshohdan va davlat siyosatidan rozi bo'lib hamda farovon yashashligi kafolatidir.

Abu Nasr Farobiy “Fozil shahar aholisining qarashlari” asarida davlatning kelib chiqishini odamlarning o'z ehtiyojlarini qondirishga bo'lgan istagiga bog'laydi. Davlatni bevosita fazilatli, ma'rifatli hukmdor boshqarishi lozim ekanligini ta'kidlaydi va davlatdagi turli zo'rvonlik munosabatlarini qoralaydi. Chunki davlatni adolatli boshqarish, xalqni rozi qilish orqali buyuk davlat qurish mumkin. Shuni ta'kidlash joizki, aynan Farobiy ijtimoiy-siyosiy hayotining tarkibini o'rganishda birinchilardan bo'lgan. U birinchi navbatda ijtimoiy hayot masalalariga alohida ahamiyat bergan. Ijtimoiy hayotni o'rganuvchi fanlar qatoriga al-madaniya va fiqh kalomini kiritgan. Farobiy davlatning ichki va tashqi siyosatini ham alohida belgilab beradi. Tashqi siyosati sifatida bevosita davlat xavfsizligining ta'minlanishi, himoya qilinishini kiritgan. Ichki siyosatiga esa xalqning barcha turmush sharoitini, madaniyatini va boshqa ko'plab ya'ni osha davlatning ichida bo'ladigan masalalarni kiritadi. Bundan tashqari davlatni fozil va johil shaharlarga ajratadi. Fozil shahar odamlari davlatni himoya qilishda faqatgina mudofaa urushlarini olib borsa, johil shahar esa doimiy ravishda boshqa davlatlar bilan urushlar olib boradi. Bunda ko'rish mumkinki, johil shaharlar faqatgina yovuzlik maqsadlarini amalga oshirsa, fozil shahar xalqni farovonligini o'ylash, ularga ma'naviy va dunyoviy bilimlarni tarqatish, yaxshi fazilatlarini namoyon qilishni olib boradi. Bundan ko'rish mumkinki, chinkam hukmdor avvalo xalq farovonligini o'ylaydi.

Farobiyning “Fozil odamlar shahri” asari orqali haqiqiy hukmdor qanday bo'lishi kerakligi, davlat boshqaruvida asosan nimalarga e'tibor berishligi yoritib berilgan. Sharqda ikkinchi ustoz deb, tan olingan mutafakkir o'zining ijtimoiy-falsafiy ta'limotini yaratgan va asarida fozil va johil shaharlar timsolida ijtimoiy adolat tamoyillarini ko'rsatib bergan. Xususan, fozil shahar hokimi u murosali, bilimli, zehni, o'z fikrini ifoda eta oladigan, yolg'onni kechirmaydigan, xushfe'l insonlarni yoqtiradigan adolatli, insonlarni ehtiyojlarini qondira oladigan, inson bo'lishi lozim. Bu shaharda faqat tinchlik, osoyishtalik va adolat, insonparvarlik hukmron bo'lishi shart. Bu shaharning asosiy maqsadi aholining farovon yashashini ta'minlashdir. Bu shaharda barcha baxtli va farovon yashashadi.

XI asrda yashagan Kaykovus podshoh adolatini quyoshga tenglashtiradi. Unga ko'ra “Quyosh hammaga, hamma yerga teng, barobar nur sochgani kabi, podshoh ham hammaga barobar adolat nurini sochmog'i lozim” [22, – C.5].

Podshoh odil, adolatli bo'lmog'i shart. Agar u zulmli bo'lsa unda bu xalq ham, davlat ham vayron bo'lishi hech gap emas. Odil podshoh boshqargan xalq esa gullab yashnaydi, chuqur ildiz otadi. Negaki bu davlatning xalqi farovon va osoyishta, davlat ijtimoiy siyosatidan qoniqib hayot kechiradi. [22, – C.7]

Sharqdagi uygʻonish davrining buyuk siymolaridan biri – Yusuf Xos Hojib ham davlat hamda siyosat masalalariga katta eʼtibor qaratgan. Buni uning mashhur “Qutadgʻu bilig” asarida koʻrishimiz mumkin. Ushbu asar siyosat fanining asosiy manbalaridan biridir. Unda davlatni qanday boshqarish va idora etish kerakligi yuzasidan qonun-qoidalar va boshqa ijtimoiy masalalar ilgari surilgan. Shu jumladan, asarda axloqli, odobli boʻlish va davlatni boshqarishda belgilangan yoʻl-yoʻriqlarga adolatli, ehtiyotkorlik va har bir ishda uzoqni koʻzlagan holda faoliyat yuritish, yomon va yovuz ishlarni qilmaslik hamda hamisha barchani hurmat qilish kabi jarayonlarni yaqqol ifodalab bergan [16, – C.15-17].

Keyingi asrlarga taalluqli milliy ijtimoiy siyosat borasidagi maʼlumotlarni “Temur Tuzuklari” asaridan bilib olamiz. Sohibqiron oʻz siyosatining asosiy tamoyillarini quyidagicha bayon qiladi: “Avvalo, har yerda va har vaqt islom dinini quvvatladim. Oʻn ikki tabaqa va toifadagi kishilar bilan mamlakatlarni zabt etdim, ularni idora qildim. Maslahat, kengash, tadbirkorlik, faollik va xushyorlik-ehtiyotkorlik biln gʻanim qoʻshinlarini yengib, mamlakatlarni oʻzimga boʻysundirdim. Davlat ishlarini saltanat qonun-qoidalariga asoslangan holda boshqardim. Har bir fuqarolarning arzlari va muammolarini oʻrgandim va adolatli xulosa qilishga harakat qildim. Har bir fuqaroning farovon yashashini taʼminlashni asosiy vazifalar qatoriga kiritdim” [13, – C.53].

Amir Temur davlat boshqaruvida adolat tarozisiga alohida ahamiyat qaratgan. Har bir masala yuzasidan yetarli maʼlumotlar asosida adolatli hukmlar chiqargan. “Amr etdimki, raiyatdan mol-xiroj yigʻishda ularni ogʻir ahvolga solishdan yoki mamlakatni qashshoqlikka tushirib qoʻyishdan saqlanish kerak... har bir mamlakat fath etilgach, turli koʻngilsiz hodisalardan aholi omonlikda boʻlsin, uning hosil va daromadlarini hisobga olib ish tutsinlar” [22, – C.98]. Bundan tashqari aholining ehtiyojlarini qonirish borasida turli islohotlar ishlab chiqqan. Xususan, sardobalar, bogʻlar, masjid, madrasalar hamda bir qancha boshqa tarixiy obidalar qurdirgan. Bu binolarning barchasi xalq ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan.

Amir Temur davrida ham davlatning ijtimoiy siyosatida jamiyatni qiynayotgan global darajadagi muammolarga qaratilgan faoliyatni koʻrishimiz mumkin. [22,-C.94-100]

Davlat ijtimoiy siyosati togʻrisidagi maʼlumotlarni Alisher Navoiy faoliyati va asarlarida kuzatamiz. “Hayrat ul-abror”da - adolatli, xalqning farovon yashashini taʼminlay oladigan sahiy podshohgina oʻz davlatini tinch va mustahkam barpo eta olishligi, davlatning tayanchi bu xalq ekanligi toʻgʻrisida koʻrsatmalar bayon qilingan. Asarda shoh Gʻoziyning podshoh boʻlgandan soʻng “Xalqqa u adolat eshigini ochib qoʻydi. Imoratlar qurib, vayronalarni tuzatdi, zulmni adolat yoʻli bilan bartaraf etdi. Bidʼat va fisq-fujur ahllari yoʻqolib, shariat adolatining qoʻlini kuchaytirdi” [17, – C.15]. Bu misralar orqali shu davrdagi hukmdor Husayin Boyqaro faoliyatiga baho va yoʻnalish berish orqali davlat ijtimoiy siyosatini asl yoʻnalishda ushlab turishga harakatni koʻrishimiz mumkin.

Bu davrda yuqori martabali kishilardan toki kambagʻal kishilargacha jamiyatni yalpi qamrab olgan kuchli ijtimoiy himoya ostida yashaganlar; xalqning toʻqligi davlat farovonligiga va uning kuch-qudratli boʻlishiga katta taʼsir koʻrsatgan; kuchli ijtimoiy himoya kuchli fuqarolik jamiyati asoslarini yaratishda muhim rol oʻynagan [14, – C.25-26].

Mustaqillikda erishganimizdan soʻng birinchi prezidentimiz Islom Karimov demokratik tamoyillarni taraqqiyotning birinchi boʻgʻini sifatida hisobga olgan holda, eng avvalo xalqning turmush tarzi, muammolarini oʻrganib chiqib, barqarorlashtirishni birlamchi vazifa sifatida belgilab oldi. Yaʼni davlat ijtimoiy siyosatiga oid strategiyalarni, maqsadlarni ishlab chiqa boshladi.

Avvalo, ijtimoiy siyosat birikmasidagi har bir soʻzning maʼnosiga toʻxtalib oʻtsak, shundagina ushbu masalaga atroflicha xulosa qila olamiz. “Ijtimoiy” termini arabcha soʻz boʻlib, hamjihatlik, hamkorlik degan maʼnolarni anglatadi [12, – C.5].

Yaʼni, davlat va aholi oʻrtasidagi oʻzaro hamkorlik qilish orqali olib boriladigan jarayonlarni tushunishimiz mumkin. Xususan, maʼlum bir vaziyat yuzaga keldi, ushbu vaziyat jiddiy tus olib ketmasligi uchun nafaqat davlat, balki aholi ham oʻz tashabbuslarini koʻrsatishlari lozim. Masalan, oʻsmirlar oʻrtasida deviantlik yuzaga kela boshladi. Bu holatni tugatish va keng yoyilishi oldini olish maqsadida nafaqat davlat tashkilotlari, balki mahalladagi barcha fuqarolar mazkur masala boʻyicha hamkorlikda faoliyat koʻrsatishlari kerak. Demak, ijtimoiy degani maʼlum bir holat yohud muammo boʻyicha davlat va fuqarolarning hamkorligi tushuniladi.

“Ijtimoiy siyosat”- davlat siyosatining muhim tarkibiy qismi, u ijtimoiy sohadagi munosabatlarni tartibga solishga, inson omilini to‘la namayon qilishga qaratilganligida mujassamlashadi [12, – C.8].

Ijtimoiy siyosatni boshqaruvchi guruh tomonidan davlat va jamiyat hamkorligi asosida o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlariga erishish yo‘lidagi vazifalar majmui sifatida ham tushunishimiz mumkin. Har bir jamiyat o‘z davlatini barpo etishda eng avvalo o‘z strategik rejasini tuzib oladi, hamda bu reja asosida o‘z islohotlarini amalga oshiradi.

Xususan, birinchi prezidentimizning beshta muhim bosqichni o‘z ichiga olgan “O‘zbek modeli” keying davrda amalga oshirilayotga keng ko‘lamli umummilliy islohotlarga zamin tayyorlaganligi bilan ahamiyatlidir. Ushbu beshta bosqichning to‘rtinchisi kuchli ijtimoiy siyosat yuritishga bag‘ishlangan. Chunki yuqorida keltirilgan tajribalardan aminmizki, demak har bir davlat eng avvalo, o‘z ichki farovonligini, ya‘ni aholisining barcha muammolarini hal etishi, bekamu-ko‘st hayot kechirishini ta‘minlashi lozim. Shuning uchun ham mustaqilligimizning dastlabki yillarida amalga oshirilishi kerak bo‘lgan ishlar doirasiga ijtimoiy soha ham kiritilgan.

Davlatda olib borilayotgan siyosat qanchalik murosalliligiga ko‘ra, o‘sha davlatda tinchlik-totuvlik, ahillik, hamjihatlik hukmron bo‘ladi. Ijtimoiy siyosat olib borish bu davlatdagi ichki muammolarni bartaraf etish bilan ifodalanadi. Xususan aholi o‘rtasida bir-biriga nisbatan konfliktlarning yuzaga kelishi, kambag‘allik, ishsizlik kabi bir qancha muammolarning yuzaga kelishi ijtimoiy siyosatga o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Bundan tashqari ko‘p bolali oilalarga, boquvchisini yo‘qotganlarga, yohud yolg‘iz yashovchi ayollarga, keksalarga, ota-ona qaramog‘isiz qolgan bolalarga ham yordam berish davlat zimmasiga yuklangan.

Bugungi kunda olib borilayotgan ijtimoiy siyosat ham muhim ahamiyatga ega. Xususan, ishlab chiqilgan beshta ra yo‘nalishni o‘z ichiga olgan “Harakatlar strategiyasi” muhim ahamiyatga ega. Chunki bu strategiya orqali 2017-2021-yillar mobaynida amalga oshirilishi kerak bo‘lgan barcha ishlar belgilab qo‘yildi. Hamda bu maqsadlarning juda ko‘piga erishdik deya olamiz. Chunki jamiyat hayotida belgilangan vazifalar amalga oshirilgandan so‘ng yuqori natijalarga erishildi. Xususan, ijtimoiy sohaga oid yangi dasturlar joriy qilindi. Ular sirasiga keksalarni, nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

Bundan tashqari 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da ham eng muhim vazifalar belgilab olindi. Ulardan ijtimoiy sohani rivojlantirishga qaratilgan to‘rtinchi tamoyili muhim ahamiyatga ega. Xususan, bu bosqichda ijtimoiy ehtiyojmand toifalarni qo‘llab-quvvatlash, hamda ijtimoiy soha vakillarini keng jamoatchilikda nufuzini ko‘tarishga qaratilgan. Ijtimoiy ehtiyojmand toifalarni qo‘llab-quvvatlash borasidagi amalga oshirilishi kerak bo‘lgan ishlar xususiga “Temir daftar”, “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftar”larini joriy etish belgilab olingan.

Prezidentimiz tomonidan ishlab chiqilayotgan chora-tadbirlar xalqimizning turmush-sharoitini yaxshilash, farovonligini ta‘minlashga qaratilgan. Xususan, Prezidentimiz Sh. Mirziyoyevning quyidagi da‘vatlari har bir shaxsning qalbida o‘zgacha bir hayajonni uyg‘otadi. “Yangi O‘zbekistonni barpo etish – bu shunchaki xohish-istak, subyektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo‘lgan, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma‘naviy-ma‘rifiy vaziyatning o‘zi taqozo etayotgan, xalqimizning asriy intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga to‘la javob beradigan obyektiv zaruratdir” [23]. Ushbu fikrlarning tub mag‘zida hamkorlikni, yakdilikni ta‘minlash ko‘zlangan. Shu asosda olib borilyotgan islohotlar aholining har bir qatlamini faolligini oshirish, davlat boshqaruvida ishtirokini ta‘minlashni ko‘zda tutadi.

Prezidentimiz joriy etgan “Har bir nuroniy besh nafar yoshga murabbiy” tamoyili nuroniylarimizning faolligini oshirish hamda yosh avlodni barkamol tarbiyalash borasidagi munosib o‘rinlarini qo‘shishlariga, hamda yosh avlod ham yoshi ulug‘ nuroniylarimizning o‘g‘itlarini eshitgan holda yetuk voyaga yetishlariga asoslangan.

“Bir ziyoli bir mahallaga ma‘naviy homiy” tamoyili ham aynan fuqarolarning siyosiy ongini shakllantirishga, davlatimizda olib borilayotgan islohotlarning tub mag‘zini aholiga yetkazishga qaratilgan. Prezidentimiz olib borayotgan ijtimoiy siyosatning tub mag‘zida aholining ijtimoiy zaif toifalarini himoya qilish, ularni qo‘llab-quvvatlash joy olgan. Shuning uchun ham mamlakatda

ijtimoiy sohani rivojlantirishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Bu orqali jamiyatdagi o‘z yechimini topmayotgan muammolarning sabablarini o‘rganish va ularning yechimlarini topish lozim.

“Yangi O‘zbekistonni barpo etishning asosiy sharti: “Har bir fuqaro boy bo‘lsa, davlat ham boy bo‘ladi, har bir oila farovon bo‘lsa, mamlakat ham farovon bo‘ladi”, degan tamoyilni amalga oshirishdan iborat. Shu bois, yurtimizni halol mehnat qilib, muvaffaqiyatga erishadigan, tadbirkorlik orqali o‘zi va oilasi farovonligini ta‘minlaydigan, vatanimiz va xalqimizga sidqidildan xizmat qilishni istaydigan barcha insonlar uchun keng imkoniyatlar mamlakatiga aylantirishimiz zarur”[1,-C.195].

Bu borada Prezidentimiz tomonidan ijtimoiy zaif toifalarga yordam ko‘rsatish dasturlari, loyihalari, islohotlari, amalga oshirilmoqda. Xususan, “Saxovat” va “Muruvat” uylari orqali yolg‘iz keksalarning ehtiyojlarini qondirish va ularning faravon yashashlarini ta‘minlash bosh maqsad qilib belgilangan. Shu bilan birgalikda reabilitatsiya markazlari orqali nogironligi bo‘lgan, xulqida salbiy o‘zgarishlar kuzatiladigan yoshlarni va muddatli jazo o‘tash muassasalaridan chiqqan shaxslarni moslashtirish choralari ham ko‘rilmoqda. Hamda ko‘p bolali oilalarga, kam ta‘minlangan oilalarga, yolg‘iz onalarga, urush qatnashchilariga ham davlat tomonidan yordamlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning barchasi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan milliy ijtimoiy siyosatning namunalaridir.

Yangi Konstitutsiyamizga kiritilgan “Ijtimoiy davlat” tushunchasi orqali O‘zbek modeli, Harakatlar strategiyasi va Taraqqiyot strategiyalaridagi tub maqsad – “Kuchli davlat jamiyat asosi emas, kuchli jamiyat davlat asosi” g‘oyasini ro‘yobga chiqarishga muayassar bo‘lamiz [4, – C.2].

XULOSA.

Mavzu yuzasidan manbalar va ma‘lumotlar tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, bugungi kunda olib borilayotgan davlat ijtimoiy siyosati eng dolzarb masalalarni hal etishda xalqimizning ming yillar davomida shakllanib, rivojlanib kelgan tajribalaridan faol foydalanishga harakat qilinmoqda. Xususan, Prezidentimiz 2022-2026-yillarga oid davlat dasturida ijtimoiy sohani rivojlantirishni eng muhim strategik maqsad va vazifa sifatida ko‘rsatganligi yuqoridagi fikrimizning yorqin dalilidir [6]. Yurtimizda olib borilayotgan islohotlarning tub mag‘zida tarixan shakllanib kelgan milliy ijtimoiy siyosatning an‘analari yotganligining guvohimiz. Har bir davrning o‘z siyosati va dasturlari mavjud va bu dasturlar asrdan asrga o‘tib sayqallangan bo‘lsa-da, ammo o‘zining mazmun-mohiyatini yo‘qotgan emas.

Ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan Ijtimoiy fanlar nazariyasi “odam” siyomosida quyidagi tushunchalarni ko‘radi:

- Odam. Yer yuzida mavjud tirik mavjudotlarning bir turi;
- Inson. O‘zida muayyan mazmun-mohiyatni ifoda etuvchi ongli mavjudot bo‘lib, o‘zi kabi mavjudotlar orasidagina o‘z mohiyatini saqlab tura oladi;
- Individ. Ijtimoiy munosabatlarga kirishishga qodir bo‘lgan mavjudot, inson avlodining alohida bir vakili;
- Shaxs. Aniq ijtimoiy munosabatlar ta‘siri natijasida shakllanuvchi, o‘zi kabilar bilan muayyan ijtimoiy guruhlar tashkil qilib, uyushgan harakatlar asosida faoliyat yurituvchi insonning sifatli shakli;
- Fuqaro. Muayyan bir boshqaruv tizimi ta‘siri ostidagina faoliyat ko‘rsatishga qodir bo‘lgan, tizim tomonidan shakllantirilgan jarayonlar ishtirokchisi.

Bu tushunchalar orasida faqatgina “Inson”gina o‘zida shaxsiyat va boshqa sifatlarni mujassam qila oladi. Yurtimizda yashayotgan har bir insonga shaxsiy rivojlanish faqatgina jamiyat bilan hamnafaslikdagina yuzaga chiqishi mumkinligini ulug‘ ajdodlarimiz, bebaho xalq og‘zaki merosimizda aks etgan hayot tajribasiga asoslanib singdirish – nafaqat jamiyat ijtimoiy-ma‘naviy munosabatlariga oid, balki davlat ijtimoiy siyosatining eng muhim vazifalaridan biri ekanligiga alohida ahamiyat berish orqali jamiyatimizning yanada yuksalishiga zamin hozirlaymiz, hissa qo‘shamiz.

1. Mirziyoyev. Sh. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. - 464 bet. (Development strategy of new Uzbekistan).
2. Mirziyoyev Sh. Xalqimiz roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. Toshkent: “O‘zbekiston”, 2018 (The approval of our people is the highest assessment given to our activities)
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 29.12.2020-yil (Address of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis).
4. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 08.12.1992.(yangi tahrir) (Constitution of the Republic of Uzbekistan. 08.12.1992 (new edition)).
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli “2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha” farmoni. (On five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021).
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022-yildagi PF-60-son “2022 – 2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. (On the development strategy of the new Uzbekistan for 2022-2026).
7. Холостова Е.И., Дашкина А.Н., Малофеев И.В. Зарубежный опыт социальной работы: учебное пособие. – М : Дашков и Ко., 2012;
8. Развитие профессии социальной работы в 20-е гг. XX в США. Шадский Олег Германович / (Development of the profession of social work in the 20th century USA).
9. Частная и государственная социальная работа в 20-е гг. XX века в США: борьба идеологий / Социальная работа – Википедия (https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_работа#История).
10. Социальная защита — Википедия (https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_защита); УДК 304.42 Г. В. Черкасская Общая теория социальной защиты (common theory of social welfare)
11. Ganiyeva Ma‘rifat Xabibovna, Kayumov Qaxramon Nozimjonovich, Sherov Ma‘ruf Boltayevich. Ijtimoiy ishga kirish. Darslik – Toshkent: Vneshvestprom nashriyoti. 2020. – 276 bet. (Access to social work)
12. S. To‘ychiyeva, A.Sh.Norbekov. “Ijtimoiy siyosat” fanidan o‘quv qo‘llanma. Toshkent , 2010. 8-bet. (Study guide on "Social policy").
13. Amir Temur. Temur tuzuklari. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi, 1991 y. (Timur's rules).
14. Temur va temuriylar davrida ijtimoiy himoya. Sh.Uljayeva. Qonun himoyasida. 9-10(81-82) 2002. 25-26-betlar. (Social protection during the time of Timur and Timurids).
15. Abu Nasr Farobiy “Fozil odamlar shahri” Toshkent Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti ("City of Virtuous People").
16. Yusuf Xos Hojib “Qutadg‘u bilig” (saodatga eltuvchi bilim) “Fan” nashriyoti. Toshkent – 1971y. ("Qutadgu bilig" (Knowledge that leads to happiness))
17. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror : Yangi asr avlodi, 2009-y. 15-bet.
18. G‘iyosiddin Xondamir. Makorim ul-axloq. G‘afur g‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. –Toshkent-2015. (Makorim ul-Akhlaq.)
19. Al-Jome‘ as-sahiyh. 5-bob.Ismoil Al Buxoriy. 3-jild. Qomuslar bosh tahririyati. 1992-y. (Al-Jame' as-saheeh)
20. Al-Jome‘ as-sahiyh. 27-bob.Ismoil Al Buxoriy. 4-jild. Qomuslar bosh tahririyati. 1992-y. (Al-Jame' as-saheeh)
21. Al-Jome‘ as-sahiyh. 26-bob.Ismoil Al Buxoriy. 2-jild. Qomuslar bosh tahririyati. 1997-y. (Al-Jame' as-saheeh)
22. Kaykovus Unsurulmaoliy. “Qobusoma”. O‘zbekiston Respublikasi Matbuotni qo‘llab-quvvatlovchi jamg‘armaning “Istiqlol” noshirlik markazi.Xalqaro Sharof Rashidov jamg‘armasi. Toshkent – 1994-y.(Kabusname)

23. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston” Gazetasi Bosh Muharriri Salim Doniyorovning savollariga javoblar. 16.08.2021-y. “Yangi O‘zbekiston” <https://yuz.uz/uz/news/yangi-ozbekiston-demokratik-ozgarishlar-keng-imkoniyatlar-va-amaliy-ishlar-mamlakatiga-aylanmoqda>.(Answers to the questions of the President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, to the Chief Editor of the "New Uzbekistan" newspaper).

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RIILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000